

LAMENTS IN THE HORIZON II (Lamentos en el horizonte II), 2020

Es una plancha de acero de 1400mm x 220mm recubierta de vinilo oro, a su vez cubierta por un cristal y entre las dos una fina lámina de agua (aceite) con un grosor de 10mm en total. Se enmarca en un fino canto de aluminio negro, que lo bordea, aísla y deja hermética la pieza.

Detrás de ella un transductor táctil (altavoz de baja frecuencia) y en firme contacto con la plancha metálica, produce vibraciones que visualizan lenta y alternativamente desde la calma “chicha” a la tempestad, simulando las ondas marinas .

El sonido que provoca esta actividad visual en el líquido visible a modo de “horizonte” activo-inactivo, son mezclas de diversas grabaciones sonoras obtenidas de *Youtube*, durante las actividades de los dramáticos rescate de inmigrantes en el Mediterráneo y **los gritos de socorro-angustia-lamentaciones**, de los miles de personas que tratan de huir de la ruina-guerras-persecuciones-pobreza y tratan de llegar a Europa, representada por ese “mar y horizonte dorado” símbolo de la esperanza y la salvación.

Su reproducción extremadamente lenta, además de hacer los sonidos irreconocibles, producen muy bajas frecuencias capaces de hacer vibrar el líquido, transformando así los lamentos en ondas visuales en un horizonte dorado.

